

УДК 621.67

Ратушный Александр Валерьевич,
ассистент кафедры Прикладной гидроаэромеханики
Сумский государственный университет, г. Сумы
rahhotep@ya.ru

ПОВЫШЕНИЯ НАПОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОПАСТЕЙ S-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ

Аннотация. Повышение энергоёмкости насосного оборудования отражает общую тенденцию развития техники: передавать большее количество энергии без существенного повышения массогабаритных параметров их рабочих органов. Рассматривая задачу повышения энергоёмкости ступени, в качестве пути её решения понимается возможность создания входящим в её состав рабочим колесом (РК) при одних и тех же геометрических размерах (радиальных и осевых), величинах расхода и скорости вращения как можно большего напора.

Ключевые слова: повышение напора; лопасть S-образной формы.

Исследование проводилось численным методом. Численное моделирование течения в каналах проточной части проводилось при помощи программного продукта ANSYS CFX 12.0 с использованием университетской лицензии. В основу данного программного продукта положен метод численного решения системы уравнений, описывающих фундаментальные законы гидромеханики: уравнений движения вязкой жидкости вместе с уравнением неразрывности, что обеспечивает обоснованность применения данного метода при исследовании течения в каналах проточной части.

Исследования проводились для четырёх видов рабочих колёс:

РК №15 - колесо с лопастями S-образной формы с затыловкой выходных кромок ($\beta_{2,l} = 90^\circ$) (рис. 1 а);

РК №16 - колесо вида РК №15 с дополнительной укороченной и затылованной лопастью S-образной формы одинаковой толщины с основной и длиной в её половину (рис. 1 б);

РК №17 - колесо вида РК №16 с дополнительной сдвинутой по шагу лопастью, выполненной в 2 раза тоньше по сравнению с основной (рис. 1 в);

а

б

в

Рисунок 3 – Напорная (а), мощностная (б) и характеристика КПД (в) исследуемых РК

Результаты сопоставлялись с результатами расчета базового колеса РК №1 при $\bar{Q}=1$ и представлены на рис. 3 и табл. 1. Распределение относительных

скоростей для схем РК №15 – РК №18 представлено на рис. 2 а-г соответственно. В качестве базового было принято рабочее колесо промежуточной ступени насоса ЦНС 180-1900.

Таблица 1.

Схема РК	$\Delta H, \%$	$\Delta N, \%$	$\Delta \eta, \%$
№15	23,2	22,5	0,3
№16	28,6	29,2	-0,4
№17	29	31	-0,4
№18	31,4	35,7	-0,7

Для оценки влияния рассматриваемых способов повышения напора на рабочие характеристики удобным является использование соотношения безразмерных коэффициентов напора (ψ), мощности (μ), подачи (φ) и КПД (η) к безразмерным коэффициентам этих параметров в точке максимального КПД ($\psi_0, \mu_0, \varphi_0, \eta_0$) базового колеса:

$$\psi = \frac{2gH}{u_2^2};$$

$$\varphi = \frac{4Q}{\pi D_2^2 u_2};$$

$$\mu = \frac{\varphi\psi}{\eta} = \frac{8N}{\rho\pi D_2^2 u_2^3 \eta},$$

где u_2 - окружная скорость рабочего колеса на диаметре D_2 , м/с;

D_2 - наружный диаметр рабочего колеса, м.

Необходимо подчеркнуть, что конструирование лопастей S-образной формы направлено на увеличение угла $\beta_{2л}$. Это позволяет сохранить на приемлемом уровне КПД РК, однако ведет к снижению коэффициента реактивности и, следовательно, росту потерь в отводящем устройстве. Однако, рост напора более чем на 30 % при неизменных геометрических параметрах

рабочего колеса и при сознательном снижении КПД во многих случаях эксплуатации насосов типа ЦНС может быть вполне оправдана.

Следует отметить, что вариации геометрических параметров одиночной лопасти второго яруса оказывают незначительное влияние на напор. Из рисунка 2 видно, что на рабочей поверхности отогнутого участка всех лопастей образуется вихрь. Кроме того, вихрь также присутствует на тыльной поверхности у входного участка дополнительной лопасти. Такая же картина наблюдается и в системе нескольких коротких дополнительных лопастей, установленных на выходе из РК. Потери энергии в данных вихревых зонах главным образом и приводят, на наш взгляд, к снижению КПД рабочих колёс рассматриваемой конструкции. Максимальное повышение напора рабочего колеса достигнуто при использовании лопастной системы с несколькими дополнительными тонкими короткими лопастями, повторяющими контур основной лопасти.

INCREASING PRESSURE IN THE CENTRIFUGAL PUMP STAGE BY USING S-SHAPED BLADES

Abstract. This thesis presents results of using s-shaped blade and double blade grid as a way to increase head pressure in the centrifugal pump stage.

Keywords: increasing pressure; s-shaped blade.